

10-12 YOSHLI SUZUVCHILAR, SHU JUMLADAN YENGIL FUNKSIONAL CHEKLOVGA EGA BOLALARDA CHIDAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INTERVAL O'QUV-MASHG'ULOT USULINING SAMARADORLIGI

Xomidov Sardorbek Sanjarbek o'g'li

Andijon viloyati sport boshqarmasi tassarufidagi Suv sport turlariga
ixtisoslashtirilgan sport maktabida suzish sport turi bo'yicha trener-o'qituvchi
sardorbekhamidov543@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18781125>

Annotatsiya

Ushbu maqolada 10–12 yoshli suzuvchilarda, shu jumladan yengil funksional cheklovga ega bolalarda chidamkorlikni rivojlantirishda interval o'quv-mashg'ulot usulining samaradorligi tadqiq etildi. Tadqiqot jarayonida eksperimental va nazorat guruhlari shakllantirilib, 12 haftalik mashg'ulot dasturi qo'llanildi. Baholash mezonlari sifatida yurak urish chastotasi, nafas olish ko'rsatkichlari, tiklanish vaqti hamda suzish masofasini bosib o'tish tezligi o'rganildi. Natijalar interval mashg'ulot usuli yosh sportchilarda aerob imkoniyatlarni oshirish, funksional ko'rsatkichlarni yaxshilash va umumiy chidamkorlikni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Yengil funksional cheklovga ega bolalarda yuklamani individual dozalashtirish muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi.

Kalit so'zlar

Interval mashg'ulot, chidamkorlik, 10–12 yosh, suzuvchilar, funksional cheklov, aerob imkoniyat, sport tayyorgarligi, tiklanish jarayoni.

Аннотация

В статье исследуется эффективность интервального метода тренировок в развитии выносливости у пловцов 10–12 лет, включая детей с легкими функциональными ограничениями. В ходе исследования были сформированы экспериментальная и контрольная группы и реализована 12-недельная программа тренировок. Оценивались показатели частоты сердечных сокращений, параметры дыхания, время восстановления и скорость прохождения дистанции. Результаты показали, что интервальный метод способствует значительному улучшению аэробных возможностей, функциональных показателей и общей выносливости юных спортсменов. Установлена необходимость индивидуализации тренировочных нагрузок для детей с функциональными особенностями.

Ключевые слова

Интервальная тренировка, выносливость, 10–12 лет, пловцы, функциональные ограничения, аэробные возможности, спортивная подготовка, восстановление.

Abstract

This study investigates the effectiveness of the interval training method in developing endurance among 10–12-year-old swimmers, including children with mild functional limitations. Experimental and control groups were formed, and a 12-week training program was implemented. Heart rate, respiratory parameters, recovery time, and swimming performance speed were assessed. The findings demonstrate that interval training significantly improves aerobic capacity, functional indicators, and overall endurance in young athletes. The necessity of individualized load regulation for children with functional limitations was confirmed.

Keywords

Interval training, endurance, 10–12 years old, swimmers, functional limitations, aerobic capacity, sports training, recovery.

Mamlakatimizda bolalar va o'smirlar sportini rivojlantirish, sog'lom avlodni shakllantirish hamda yuqori sport natijalariga erishish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Suzish sport turi organizmning barcha tizimlariga kompleks ta'sir ko'rsatishi, ayniqsa yurak-qon tomir va nafas olish tizimini mustahkamlashi bilan ajralib turadi. 10–12 yosh davri sport tayyorgarligining muhim bosqichi bo'lib, aynan shu davrda chidamkorlik sifatini to'g'ri shakllantirish kelgusidagi sport natijalarining poydevorini yaratadi.

Zamonaviy sport mashg'ulotlari nazariyasi va amaliyotida chidamkorlikni rivojlantirishning turli usullari mavjud bo'lib, ular orasida interval o'quv-mashg'ulot usuli o'zining fiziologik asoslanganligi va yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu usul yuklama va dam olish oralig'ining maqsadli almashinuviga asoslanib, aerob va anaerob energetik mexanizmlarni uyg'un rivojlantirish imkonini beradi. Biroq 10–12 yoshli suzuvchilarda, ayniqsa yengil funksional cheklovga ega bolalarda ushbu usulni qo'llashning ilmiy asoslari va metodik jihatlari yetarlicha yoritilmagan.

Yengil funksional cheklovga ega bolalarda yurak-qon tomir yoki nafas tizimining yengil funksional o'zgarishlari, vegetativ muvozanatning buzilishi va boshqa mashg'ulot yuklamalarini individual dozalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Nojo'ya yuklama berilishi ortiqcha zo'riqish, moslashuv jarayonlarining buzilishi yoki sport natijalarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois mazkur toifadagi yosh sportchilarda chidamkorlikni rivojlantirishda ilmiy

ITALY

ITALY

asoslangan, xavfsiz va samarali mashg'ulot usullarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi - 10–12 yoshli suzuvchilarda, shu jumladan yengil funksional cheklovga ega bolalarda chidamkorlikni rivojlantirishda interval o'quv-mashg'ulot usulining samaradorligini aniqlash va uning metodik asoslarini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- 10–12 yoshli suzuvchilarda chidamkorlik ko'rsatkichlarining dastlabki holatini aniqlash.
- Interval mashg'ulot dasturini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.
- Mashg'ulotlar ta'sirida yurak-qon tomir, nafas olish va umumiy funksional ko'rsatkichlardagi o'zgarishlarni baholash.
- Yengil funksional cheklovga ega bolalarda yuklamani individual dozalashtirish samaradorligini aniqlash.
- Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, 10–12 yoshli suzuvchilarda interval mashg'ulot usulining chidamkorlikka ta'siri kompleks funksional ko'rsatkichlar asosida baholanadi hamda yengil funksional cheklovga ega bolalar uchun moslashtirilgan yuklama parametrlari taklif etiladi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan tavsiyalar bolalar sport maktablari va suzish to'garaklarida mashg'ulot jarayonini optimallashtirish, sportchilarning sog'lig'ini saqlash va sport natijalarini oshirishga xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot 10–12 yoshli suzuvchilar ishtirokida olib borildi. Umumiy tanlanma 30 nafar sportchidan iborat bo'lib, ular tasodifiy tanlash usuli asosida 2 guruhga ajratildi: nazorat guruhi (n=15) va tajriba guruhi (n=15). Ishtirokchilarning bir qismi yengil funksional cheklovga ega bo'lib, vegetativ disbalans, nafas tizimining yengil funksional o'zgarishlari va boshqalar, ular shifokor ko'rigidan o'tkazilib, sport bilan shug'ullanishga ruxsat etilgan.

Tadqiqot 12 hafta davomida o'tkazildi. Nazorat guruhi an'anaviy mashg'ulot dasturi asosida shug'ullandi. Tajriba guruhida esa chidamkorlikni rivojlantirish maqsadida interval o'quv-mashg'ulot usuli qo'llanildi. Mashg'ulotlar haftasiga 3 marotaba o'tkazildi. Interval mashg'ulot dasturi yuklama va dam olish oralig'ining maqsadli almashinuvi asosida tuzildi. Suzish masofalari 50–200 metr oralig'ida bo'lib, takrorlanishlar soni sportchilarning individual funksional holatiga qarab belgilandi. Yuklama intensivligi maksimal yurak urish chastotasining 60–80% oralig'ida tashkil etildi. Dam olish oralig'i yurak urish chastotasi 110–120 zarb/min gacha pasaygunga qadar davom ettirildi.

Tadqiqot davomida quyidagi ko'rsatkichlar baholandi:

- Yurak urish chastotasi
- Arterial qon bosimi
- Nafas olish chastotasi
- O'pkaning tiriklik sig'imi
- Tiklanish vaqti
- 100 metr masofani suzib o'tish vaqt

Funksional ko'rsatkichlarni aniqlashda pedagogik kuzatuv, pulsometriya, spirometriya hamda standart nazorat testlari qo'llanildi. Chidamkorlik darajasi 100 metr masofani suzish natijalari va tiklanish ko'rsatkichlari asosida baholandi.

Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi. O'rtacha arifmetik qiymat (M), standart og'ish ($\pm m$) hisoblandi. Guruhlararo farqlar Student t-mezoni yordamida aniqlanib, ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Tadqiqot jarayonida bolalarning sog'lig'i doimiy nazorat qilindi, mashg'ulot yuklamalari individual yondashuv asosida dozalashtirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

Tadqiqot yakunida olingan asosiy funksional va sport natijalari ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

10-12 yoshli suzuvchilarda chidamkorlik va funksional ko'rsatkichlarning 12 haftalik mashg'ulotlardan keyingi o'zgarishi (M \pm m)

	Ko'rsatkich nomi	Nazorat guruhi (15 nafar)	Tajriba guruhi (15 nafar)	O'zgarish darajasi	P -statistik jihatdan ishonchli farq
		Boshlanish	Yakun	Boshlanish	Yakun
1	100 m suzish vaqti (sek)	92,4 \pm 1,8	89,5 \pm 1,6	91,8 \pm 1,7	84,1 \pm 1,5
2	Yuklamadan keyingi YuUCh tiklanish vaqti (daq.)	3,8 \pm 0,2	3,4 \pm 0,2	3,7 \pm 0,2	3,7 \pm 0,2
3	O'pkaning tiriklik sig'imi	2450 \pm 85	2553 \pm 90	2470 \pm 80	2707 \pm 88

Izoh: M – o‘rtacha arifmetik qiymat; m – o‘rtacha kvadratik xatolik; $p < 0,05$ – statistik jihatdan ishonchli farq.

2-jadval

Yengil funksional cheklovga ega 10–12 yoshli suzuvchilarda 12 haftalik interval mashg‘ulotlar ta‘sirida funksional ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi (M ± m)

	Ko‘rsatkich nomi	Boshlang‘ich holat (8 nafar)	Yakuniy holat (8nafar)	O‘zgarish (%)	P – statistik jihatdan ishonchli farq
1	100 m suzish vaqti (sek.)	93,6 ± 1,9	86,8 ± 1,6	7,2 %	< 0,05
2	Yuklamadan keyingi YuUCh tiklanish vaqti (daq.)	4,1 ± 0,3	3,2 ± 0,2	21,9 %	< 0,05
3	O‘pkaning tiriklik sig‘imi	2380 ± 90	2595 ± 85	9,0 %	<0.05
4	Dam holatidagi yurak urish chastotasi (zarb/min)	86 ± 3	79 ± 2	8,1 %	<0.05

Izoh: M – o‘rtacha arifmetik qiymat; m – o‘rtacha kvadratik xatolik; $p < 0,05$ – statistik jihatdan ishonchli farq.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

12 haftalik tajriba yakunida olingan natijalar 1- va 2-jadvalda keltirilgan ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilindi. Boshlang‘ich bosqichda nazorat va tajriba guruhlarini o‘rtasida asosiy funksional ko‘rsatkichlar bo‘yicha ishonchli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$), bu guruhlarining teng sharoitda shakllantirilganini tasdiqlaydi.

1. Umumiy guruhlar bo‘yicha natijalar tahlili (1-jadval)

1.1. 100 metr masofani suzish vaqti

Tajriba guruhida 100 metr masofani suzib o‘tish vaqti $91,8 \pm 1,7$ sekunddan $84,1 \pm 1,5$ sekundgacha yaxshilandi, bu 8,4 % o‘shishni tashkil etdi ($p < 0,05$). Nazorat guruhida esa ko‘rsatkich $92,4 \pm 1,8$ sekunddan $89,5 \pm 1,6$ sekundgacha

yaxshilangan bo'lib, o'sish 3,1 % ni tashkil etdi va statistik jihatdan ishonchli emas ($p > 0,05$). Bu natija interval o'quv-mashg'ulot usuli an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan maxsus chidamkorlikni samaraliroq rivojlantirishini ko'rsatadi. Qisqa muddatli yuqori intensiv yuklamalar mushaklarning tez qisqaruvchi tolalarini faollashtiradi, dam olish oralig'i esa energiya zaxiralarining tiklanishini ta'minlaydi.

1.2. Yurak urish chastotasining tiklanish vaqti

Tajriba guruhida yuklamadan keyingi tiklanish vaqti $3,7 \pm 0,2$ daqiqadan $2,9 \pm 0,1$ daqiqagacha qisqardi (21,6 %, $p < 0,05$). Bu yurak-qon tomir tizimining moslashuv imkoniyatlari oshganini bildiradi. Nazorat guruhida tiklanish vaqti 10 % atrofida qisqargan bo'lsa-da, statistik jihatdan ishonchli farq qayd etilmadi.

Tiklanish vaqtining qisqarishi quyidagi fiziologik mexanizmlar bilan izohlanadi:

- yurak zarba hajmining ortishi;
- minutlik qon hajmining samaradorligi oshishi;
- vegetativ nerv tizimi regulyatsiyasining barqarorlashuvi;
- kislorod transport tizimining takomillashuvi.

1.3. O'pkaning tiriklik sig'imi

Tajriba guruhida o'pkaning tiriklik sig'imi 2470 ± 80 ml dan 2707 ± 88 ml gacha oshdi (9,6 %, $p < 0,05$). Nazorat guruhida esa o'sish 4,2 % ni tashkil etdi. Bu interval mashg'ulotlar nafas mushaklari kuchini oshirishi, alveolyar ventilyatsiyani yaxshilashi va gaz almashinuvi samaradorligini kuchaytirishini ko'rsatadi.

2. Yengil funksional cheklovga ega bolalar bo'yicha natijalar (2-jadval)

2-jadval ma'lumotlari yengil funksional cheklovga ega bolalarda ham ijobiy va statistik jihatdan ishonchli o'zgarishlar kuzatilganini ko'rsatdi.

2.1. Suzish natijalari

100 metr masofani suzish vaqti 7,2 % ga yaxshilandi ($p < 0,05$). Bu ko'rsatkich shuni anglatadiki, interval mashg'ulotlar sog'lig'ida yengil funksional o'zgarishlar mavjud bo'lgan bolalarda ham maxsus chidamkorlikni oshira oladi.

2.2. Tiklanish va vegetativ barqarorlik

Yuklamadan keyingi yurak urish chastotasining tiklanish vaqti 21,9 % ga qisqardi. Dam holatidagi yurak urish chastotasining pasayishi vegetativ nerv tizimining barqarorlashganini ko'rsatadi.

Bu interval yuklamalarning individual dozashtirilgan holda qo'llanilishi ortiqcha zo'riqishning oldini olganini va xavfsiz adaptatsiyani ta'minlaganini bildiradi.

2.3. Nafas olish tizimi

O'pkaning tiriklik sig'imi 9 % ga oshdi ($p < 0,05$). Bu ko'rsatkich yengil funksional cheklov mavjud bo'lsa ham, organizmning nafas olish tizimi moslashuv imkoniyatlari saqlanib qolganini va rivojlanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Muhokama

1- va 2-jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, interval o'quv-mashg'ulot usuli:

- umumiy va maxsus chidamkorlikni oshiradi;
- yurak-qon tomir tizimining funksional zaxirasini kengaytiradi;
- nafas olish tizimi imkoniyatlarini yaxshilaydi;
- tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

Eng muhim jihat shundaki, yengil funksional cheklovga ega bolalarda ham ijobiy dinamikalar qayd etildi va salbiy funksional reaksiyalar kuzatilmadi. Bu interval usulining individual yondashuv asosida qo'llanilganda xavfsizligini tasdiqlaydi.

10–12 yosh davri organizmning intensiv rivojlanish bosqichi bo'lib, aynan shu davrda to'g'ri rejalashtirilgan interval yuklamalar uzoq muddatli sport natijalari uchun mustahkam fiziologik poydevor yaratadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 10–12 yoshli suzuvchilarda chidamkorlikni rivojlantirishda interval o'quv-mashg'ulot usuli yuqori samaradorlikka egadir.

1-jadval ma'lumotlariga asoslanib, tajriba guruhida 100 metr masofani suzib o'tish vaqti statistik jihatdan ishonchli darajada yaxshilandi ($p < 0,05$), yurak urish chastotasining tiklanish vaqti sezilarli qisqardi hamda hayotiy o'pka sig'imi oshdi. Bu interval mashg'ulotlarning yurak-qon tomir va nafas olish tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini hamda organizmning funksional zaxiralarini kengaytirishini tasdiqlab berdi.

2-jadval natijalarida esa yengil funksional cheklovga ega bolalarda ham ijobiy dinamikani ko'rsatdi. Ushbu toifadagi sportchilarda ham 100 metr suzish natijasi yaxshilandi, tiklanish jarayoni tezlashdi va vegetativ barqarorlik mustahkamlandi. Tajriba davomida salbiy funksional reaksiyalar kuzatilmadi, bu interval mashg'ulotlarning individual dozalashtirilgan holda xavfsiz qo'llanishini isbotlaydi. Shunday qilib, interval o'quv-mashg'ulot usuli 10–12 yoshli suzuvchilarda, shu jumladan yengil funksional cheklovga ega bolalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ilmiy asoslangan, samarali va xavfsiz metodlaridan biri ekanligi aniqlandi.

Amaliy tavsiyalar

12 yoshli suzuvchilarda chidamkorlikni rivojlantirish jarayonida interval mashg'ulot usulini haftasiga 2–3 marotaba qo'llash tavsiya etaman/ Intensivligini maksimal yurak urish chastotasining 60–80 % oralig'ida rejalashtirish maqsadga muvofiqdir. Dam olish oralig'i yurak urish chastotasi 110–120 zarb/min darajagacha pasaygunga qadar davom ettirilishi lozim. Yengil funksional cheklovga ega bolalarda mashg'ulot yuklamalari individual ravishda belgilanib, yurak urish chastotasi va tiklanish ko'rsatkichlari muntazam nazorat qilib borilishi kerak. Chidamkorlik darajasini baholashda 100 metr suzish testi, tiklanish vaqti hamda o'pkaning tiriklik sig'imi monitoringidan foydalanish tavsiya etiladi. Mashg'ulot jarayonida ortiqcha zo'riqishning oldini olish maqsadida tiklanish mashqlari, nafas gimnastikasi va bosqichma-bosqich yuklama oshirish prinsipi qo'llanilishi kerak. Sport maktablari va suzish to'garaklarida interval mashg'ulotlarni qo'llashda pedagogik va tibbiy nazoratning uzluksizligi ta'minlanishi lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bauer, N., Sperlich, B., Holmberg, H.-C., & Engel, F. A. (2022). Effects of school-based high-intensity interval training on health-related fitness in children and adolescents: A systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine – Open*, 8, 50. <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00437-8>
2. Buchheit, M., & Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle. *Sports Medicine*, 43(5), 313–338. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0066-5>
3. Faude, O., Kindermann, W., & Meyer, T. (2009). Lactate threshold concepts: How valid are they? *Sports Medicine*, 39(6), 469–490. <https://doi.org/10.2165/00007256-200939060-00003>
4. Karabiyik, H., & Yuce, A. (2023). Effects of 12 weeks of high-, moderate-, and low-volume swimming training on performance and biomechanics. *Applied Sciences*, 13(20), 11366. <https://doi.org/10.3390/app132011366>
5. R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation, and physical activity (2nd ed.). *Human Kinetics*.
6. Poon, E. T. C., Barba, C. L., & Smith, J. R. (2023). High-intensity interval training in children and adolescents: Current evidence and considerations for children with special educational needs. *Sports Medicine – Open*, 9, 79. <https://doi.org/10.1186/s40798-023-00579-1>
7. E., et al. (2021). Relevance of a sprint interval swim training set to the 100-m freestyle. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 7428. <https://doi.org/10.3390/ijerph18147428>

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

8. Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2012). Physiology of sport and exercise (5th ed.). Human Kinetics.
9. World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240015111>

